

丝路审美文化共同体视域下东干族诗歌的多维价值

THE MULTIDIMENSIONAL VALUE OF TUNGANI POETRY FROM
THE SILK ROAD AESTHETIC CULTURE COMMUNITY PERSPECTIVE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166686>

沙莎

(兰州大学文学院, 兰州 730000)

Sha sha

(School of Chinese Languages and Literatures, Lanzhou University, Lanzhou,
Gansu, 730000, PRC)

摘要: 东干族诗歌作为丝路文学带上的一道独异风景, 在多元文化的碰撞与交融中形成了自己的特色。在全球化语境下, 构建人类命运共同体成为当前的重要命题, 丝路审美文化共同体作为其子系统之一, 成为构建人类命运共同体的桥梁。因此, 在丝路审美文化共同体视域下, 考察东干族诗歌, 可以发现其所具有的独特审美意蕴、现实意义与时代价值。

关键词: 丝路审美文化; 东干族诗歌; 价值

Abstract: As a unique landscape on the Silk Road Literary Belt, Tungani poetry has formed its own characteristics in the collision and integration of multiple cultures. In the context of globalization, The construction of the human destiny community has become an important proposition, and The Silk Road Aesthetic Culture Community, as one of its subsystems, has become a bridge to build the human destiny community. Therefore, from the perspective of The Silk Road Aesthetic Culture Community, we can find the unique aesthetic connotation, practical significance and value of the times by examining the poetry of the Tungani people.

Keywords: The Silk Road Aesthetic Culture Community; Tungani poetry; value

About the author: Sha sha, female, born in 1997, Ph. D. candidate, majoring in modern and contemporary Chinese culture and literature, at School of Chinese Languages and Literatures, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, 730000, PRC.
Email: sha0317@qq.com

两千多年前, 经由张骞出使西域, 打通了欧亚经济道路, 开辟出绵延万里的丝绸之路。这条贸易之路沟通了众多文明形态, 周边各国的多维交往合作、多民族文化的交流交汇凝成了平等互利、包容互鉴、和平合作的丝路精神。尤其在“一带一路”发展战略和“人类命运共同体”全球方案的影响下, 丝绸

之路不仅为经济与贸易的合作提供动力，更激活了以独特区位优势所勾连的文化与文明，从而重新发现丝路文化的古老根脉及其时代价值，从多方面构建人类命运共同体。“丝路审美文化”即“以丝绸之路为中心文化场域，其中各国家、各民族在审美活动中所产生的物化产品、观念体系和行为方式的总和。”“它既是不同国家、民族和个人智慧和劳动的结晶，也是情感共同体、文化共同体和‘人类命运共同体’的文化表征。”

文学作为丝绸之路上文化交流的分支，在沟通交往、构建丝路审美共同体、继而构建丝路人类命运共同体方面有着重要意义。其中，东干族诗歌是丝绸之路文学道路上的一道独异风景。中亚东干族自清末以来由中国西北（包括陕西、宁夏、甘肃、新疆等地）移民至中亚，已有百余年，主要在吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦定居。经由丝绸之路沿线的中国和中亚各国文化共同哺育了东干族诗歌的独特性，也是其价值的多元性和复杂性所在，凝结了多民族的审美形态，有着多民族的文化根源以及共通的情感与命运。在丝路审美文化共同体视域下，东干族诗歌与中国诗歌乃至丝路审美文化呈现出意象的互通、语言的互鉴和构建人类命运共同体的意义价值。

一、意象的互通：情感表达、生命象征与寻根意识

审美文化共同体是共同体的审美与感性之维。在审美与感性维度上，诗歌往往以意象书写承载个体情感抒发和生存体悟，以审美的形式和含蓄的内容呈现出“有意味的形式”。诗歌意象作为“意”与“象”的统一，以具象的客观事物凝结诗人的情感、思想、理趣等。作为审美的诗歌意象的出场，既包含了个体的独特情感、生活、生命体验，又融合了集体共同的文学母题、原始情感和文化寄托等。

东干族诗歌通过意象建构丝路文学的审美文化共同体。审美作为一种心理机制是人类所共有的。在康德看来，审美是具有普遍性、超越性和包容性的，强调具有普遍可传达性的共通感，从而达到自由心意状态。这种共通感也是感性的。阿多诺认为，这种自由心意的状态往往可以激活人类的感官经验并激发人类的想象力，从而生成感性共同体。无论是共通感还是感性的生成，都在审美和心灵维度强调了人类之间的交流与互动。在东干族诗歌中有诸多反复出现的意象，形成了相应的意象体系，从这些意象中可以发现与中国诗歌意象在情感表达、象征意义等方面的互通。

自然意象的情感表达与生命象征。东干族诗人热衷于对自然意象的书写，太阳、月亮、春天是他们笔下常常出现的意象。其一，以太阳意象书写生命状态。十娃子是太阳的歌颂者。他将自己独特的想象力注入诗歌意象的比喻

系统，赋予太阳斑斓的情感色彩与象征意义。或将太阳比喻为亲娘，饱含生命的哺育与成长；或将太阳的光合作用比喻为“血”和“箭”，如《鲜葡萄》里写太阳照在葡萄身上“连血一般”，在太阳的作用下，葡萄的鲜甜皆融入心里，还如《砂糖》也同样，砂糖之所以甜如蜂蜜也是因为太阳像“箭”一样照射在白芍根上。在十娃子笔下，对太阳意象的修辞皆充满积极的情感色彩，是旺盛和有劲儿的生命表达，是与自然界其他万物天人合一的生命形态，也是英雄伟人的象征。在中国诗歌里也不乏同样的表达，艾青、海子笔下的太阳也极为壮丽，以象征生命的饱满与盛大。但是，太阳在诗人十四儿笔下是具有悲凉色彩和现代主义的，太阳是黯淡无光的、没有热气的，是时间与生命的易逝，但也从另一个侧面透露出十四儿对生命与时间的珍惜与慨叹。当然，不论太阳意象的色彩是乐观还是悲凉，都始终与生命、时间紧密相连，构成了东干诗歌与中国诗歌太阳意象的互通之处。其二，以月亮意象衬人物之美或传达纯洁情愫。中国诗人自古就喜借月亮喻美人面庞，最典型莫如《诗经·陈风·月出》，或赞美月亮所蕴含的纯净皎洁的情感与审美意蕴。十娃子也写有诸多月亮诗篇，如《我的月亮》《月亮》《给月亮》等，将月亮比喻为心爱的、俊美的姑娘，在轻盈的语言中透出对月亮的喜爱与珍惜。在古今的意象转译中，历史与现代在跨国界之间实现了天然的缝合。其三，以春天意象抒发对生命初始的赞赏。十娃子在《我爱春天》《春风》《春天的声》里，充分调动了他独特的感知觉，以空灵的语言诉说着对春天以及生命初始的生动感悟与想象。中国诗人也常有对春天的书写，春较之其他季节，意味着生命轮回之初，是变动的、活力的季节，因而成为各国诗人皆爱的意象。

自然意象之所以能在东干族诗歌与中国乃至世界诗歌中实现互通，也是因为人类具有共同的自然体验和记忆。自然意象不仅作为物质性景观成为诗歌表现的审美素材，它还是心灵与情感的建构，是一种可以寄寓情感、传达意义的媒介与符号。在自然乃至生态界，人类得以分享共同的自然体验和生生活经验，其情感的共鸣与精神的和谐，皆来自根植于自然的真实与真切感受，最终通过不同的诗歌文本将感受到的集体无意识进行转化与延续。

地理意象的恋地情结与寻根意识。东干族诗人由于特殊的跨地域/国界迁居，而产生了复杂的情感与生成体验，也难免因地域转移带来的文化变迁产生身份的焦虑。因此，在诗歌中，地理意象的书写成为回望故土、寻找家园、追求心灵安稳的途径之一。怀乡之情与寻根意识是世界各民族文学的母题。如十娃子的《营盘》，营盘是哈萨克斯坦楚河边上地方，也是哈萨克斯坦的东干村，十娃子写出了对生于斯长于斯的营盘的思念之情，诗中写道自己在营盘留

下的脚印、闻到的泥土味道、听过癞瓜儿的声气……并在多个地方/国家的比较中突出营盘对“我”的独特影响和意义，将感受到的乡庄生活具象化，投射着“我”的深厚眷恋情与归属感。在十娃子的影响下，伊玛佐夫在《一把亲土》中怀念爷爷曾在的地方：银川、兰州，从“祖一辈”的血缘中寻绎地缘，继而寻绎自己的精神根脉，体现着浓厚的“中国情结”和母体认同。

因此，东干族诗歌通过意象书写呈现了与中国诗歌意象的互文，继而实现了多民族之间情感的共通、心理的共鸣与精神的和谐。

二、语言的传统：方言口语、民间色彩与言文一致

语言不仅是文学书写的载体，也是一种生活方式和思维方式。“虽然东干语言在发展过程中融入了俄语、波斯语、阿拉伯语及部分突厥语族语言的借词，但是东干语的基本词汇仍然保留着中国西北方言词汇的基本核心内容，东干语语音也是以甘肃方言为标准语音的。”基于此，东干族诗歌也以此语言进行创作，具有“言文合一”的特征，并将中国西北方言提升至令人新奇的艺术境界。这在中国文学语言中，是难以企及的，在东干族文学中却真正实现了，无疑对中国文学语言写作提供了借鉴意义，也是中国晚清语言和文化的“活化石”。

维柯在《新科学》中提出了“诗性智慧”，强调具有主体性的人能够通过想象、直观、情感、经验等感性思维认识世界、创造世界，而不仅是依靠逻辑和推理的理性思维。东干族诗人正是以诗性思维进行诗歌创作。他们经由实感的生活体验、感性的诗性想象和朴素的情感抒发创作诗歌，呈现出原汁原味的生活与真真切切的情感，实现了“我手写我口”“我手写我心”的文学诉求。如十娃子《在伊犁》：“还在天上飞的呢，一过天山，/我闻见哩：韭菜味，我奶的蒜。/稻的田子，就像海，我爷的汗。/我闻惯哩。营盘呢我肯闻见。//我觉谋的将飞起，我的风船，/稳稳儿可价落脱哩，连鹰一般。/姑娘笑哩，到跟前：——这是伊犁，谁接你呢：母亲吗，兄弟，姊妹？//谁都把我没接迎，下哩风船，/光白骆驼望我哩，眼睛像泉。/两个旋风儿转得来，不高，可快，/哈巴，我爷看来哩，领我的奶。”浓郁的地道西北方言口语仿佛已化为语音萦绕耳边。“……的呢”“……哩”是东干族诗歌大量出现的口语表达，与中国西北农村说话方式别无二致；“觉谋”“可价落”是西北特有的方言词汇；“把我没接迎”也是西北的方言句式；“风船”也是中国早前的词汇，即“飞机”。方言口语的表达形式赋予诗歌灵动的韵律与节奏感、生活场景的动态感和情感的朴素真挚感，读来朗朗上口，使书面的语言文字听觉化，即使非中国西北地区的人读来也能倍感亲切。这也是语言节奏带来的听觉-身体感知所带来的情感共鸣。让人联想

到《诗经》的语言，也是多口语和语气词，以复沓的形式为审美特色，抒发普通劳动人民的朴素情感。这都共同源自诗人对生活的深入，尤其在百余年来，东干族诗人并未充分被现代性浪潮所裹挟，其思想未经异化和变形，所以仍保留着纯朴的说话和书写方式。即使是后来的诗人十四儿，受西方现代主义思潮影响，但其语言仍保留着方言与口语。方言口语的加入已经深入他们的生活和写作，甚至成为一种对传统的传承。

正如语言本体论思想认为语言与思想具有同一性。东干族诗人的生活样态附着在其口语化与民间色彩的语言上，又以语言为其“在地”生活、真挚情感和诗性思维所赋形，呈现出语言、生活、思想的一致性。且这种口语化写作并未消弭诗歌的诗味，重要的是是否有诗的思维、诗的艺术和诗的情感。而这种文学语言对中国诗歌乃至诗歌体式也有重要的启示性意义。“言文一致”一直是中国文学语言所追求的目标。古典文学语言多是文言文，而说话却是口语。到五四时期，以胡适为代表的五四学人提倡“言文一致”，在欧化语、口语、古典文言杂糅的国语中却仍难以真正实现，直到老舍、赵树理等人，才写出俗白的文学语言和农民喜闻乐见的文学语言。而保留一定的生活化口语和方言，未尝不是针砭部分文学作品语言艰涩和抽象的方式。

三、人类命运共同体：东干族诗歌的现实意义与时代价值

进入新时代，面临当前全球化的发展趋势，中国充分总结了历史的经验教训，并在此基础上提出了构建人类命运共同体的新理念，旨在促进世界和平发展，共同应对人类的危机与挑战。构建人类命运共同体既是一种文化认同，又是一种价值共识，通过多民族/多国家文化之间的交流互鉴，丰富世界的文化形态，反映着全球人民共同的价值追求。

在人类命运共同体视域下，审美文化共同体是其子系统之一。丝路审美文化共同体旨在丝绸之路带上建立起各国、各民族、各形态文化与文明的交流与互鉴，从而推动各国文化齐发展。人类命运共同体理念既为丝路审美文化提供了宏大的历史背景、有力的话语支持和丰富的审美资源，也是丝路审美文化建构的总目标；同时，丝路审美文化也是构建人类命运共同体的桥梁与通道，作为元场域为人类命运共同体的构建提供文化的注脚。东干族诗歌作为丝路审美文化的重要文学形式，在当下语境中重新审察，具有现实意义与时代价值。

其一，东干族诗歌具有沟通多民族文化交流互鉴、通融共生的意义。承前所述，东干族诗歌在意象的艺术表现和语言的灵活运用中，与中国诗歌的艺术表现方式既有相似性，又有不同之处。在相似之处可以发现情感与精神方面的共鸣与共通；在相异之处，又可以互为启示，在未来的创作与研究中互相学

习、借鉴。同时，东干族诗歌在吸收继承了多种文化之时，如中国文化、俄罗斯文化、伊斯兰文化等，既没有被某一种文化所同化和湮没，又在“杂糅性”的同时保持了自己诗歌的特色与风貌，既激活了丝绸之路带上古老文化的魅力，促发了传统文化的再生，又试图进行了新的自我价值建构，体现出多样态文学之间的尊重与理解，并存互渗、循环交往，体现着“各美其美，美美与共”以及“和而不同”的时代要求和价值意义。正是如此，中国与中亚各民族之间的文学在相互依存、协同发展的基础上，实现文学与文化的共生。因此，东干族诗歌并非是一种审美文化的静态艺术，而是一种动态的、具有生产性因素的元艺术形态。

其二，东干族诗歌为构建人类命运共同体提供了文学的注解。经由诗歌对生命状态的真挚抒情与家园想象的寻根意识，展现了东干族诗歌与全人类所共有的母题，流动着对生命和情感的关怀，彰显着对真善美的诠释，通达了生命共同体与情感共同体。而生命共同体和情感共同体又被纳入更开阔的人类命运共通体中。此外，东干族诗歌也作为一种地方性的诗歌写作，在新的时代语境中，并不能将其视为封闭的自足体系，而是要看到其所具有的包容性与开放性，以及充盈着的生活经验与生命体验，在“本土真实”的基础上具有“文化象征”的意义，以及通达共同体和世界性的意义，未尝不是一种人类共有的愿望体现和精神需求。在更广阔意义上说，东干族诗歌有助于促进各国间的民心相通、人文化成，以文学的感性审美潜移默化地浸润作为主体的人的身心，提供审美资源，提高审美品位，怀抱审美理想，加强丝绸之路带上各国之间的文化认同感，进而带动各国之间的政治、经济贸易、旅游文化等交流合作，为构建人类命运共同体铸就文学的力量、精神的力量。

参考文献：

- [1] 司俊琴.中亚华裔东干文学的民族性与独特性[J].浙江工商大学学报, 2014(06).
- [2] 谭诗民.“丝路审美文化”与人类命运共同体构建[J].重庆社会科学, 2018(07).
- [3] 张进.充分挖掘丝路审美文化资源[N].中国社会科学报, 2019-01-09 (02版)